

ВИЗУАЛНО МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ И СИСТЕМИ В SCILAB

ИВЕЛИН ИВАНОВ

VISUAL MODELING OF OBJECTS AND SYSTEMS IN SCILAB

IVELIN IVANOV

Abstract *Given project aims to draw attention to the possibilities of application Xcos included in the package Scilab for visual modeling. Report examines the possibilities of application Xcos to create models and its application in teaching and research.*

Keywords: *Scilab, Xcos, GNU General Public License, visual object*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-277/11.03.2015.

В съвременното информационно общество методът моделиране се явява основополагащ за разглеждането на различни обекти и динамични системи в областта на финансите, финансовите пазари, обектите в промишлеността, научните изследвания, социологията и др. Причина за това са множество фактори, като някои от тях са:

Невъзможност за разглеждане на дадения обект в реални условия;

Нуждата от прогнозиране поведението на обекта на изследването при различни ситуации или условия;

Да се прогнозира преките и косвените последствия при дадени обстоятелства или събития;

Да се анализира възможността за ефективно управление на обекта.

Основната задача при моделиране на обект или система е да се създаде такъв модел, при който получените резултати да позволяват пренасянето и прилагането им върху оригинала.

Бурното развитие на информационните технологии допринесе за тяхното приложение в много сфери, една от които е моделирането на сложни технически обекти и системи. Днес съществуват множество приложни програми и програмни среди за моделиране, но в дадения доклад ние ще акцентираме върху възможността на приложението Xcos за създаване на графични модели на базата на блок схеми. Има редица публикации в тази област като: [1], [3], [7], [8], [11], [12] и др., в които се разглеждат възможностите на Xcos и неговото приложение при създаване на модели.

Целта която си поставяме е да разгледаме възможностите на програмата Xcos и нейното приложение в научните изследвания, образованието и други аспекти на човешката дейност. Това приложение включено в пакета с отворен код Scilab се явява аналог на приложението Simulink в комерсиалната програма Matlab [1]. Xcos е приложение, позволяващо да се моделират графично динамични системи с помощта на блокове за разлика от средата Scilab с нейната развита програмна среда. [2] Стартирането на програмата става от средата Scilab по два начина, от командния прозорец с командата xcos или от менюто на програмата Инструменти / Xcos. При стартиране на графичния редактор се визуализират два прозореца: единият представлява каталог на всички налични блокове в приложението, а вторият е работеният проект, в който се поставят избраните блокове. Файловете формати, използвани от приложението са два zcos /архивен/ и xcos /основен/. Xcos има възможност за експориране на диаграмите в множество графични формати като: gif, tif, svg, jpg, html bmp vml и други. Работните прозорци са представени на (фиг.1). Наборът от блокове е каталогизиран с цел улесняване работата на потребителя в секции, като системи за непрекъснато време, системи за

дискретно време, източници на сигнали и въздействие, обработка на събития, математически операции, матрични операции, електрически блокове, работа с цели числа и други. [6] Добавянето на блоковете става с помощта на мишката или с влаченето на дадения обект до работния проект или с десен клавиш на мишката и избор за добавяне на блок. Всеки блок има различни характеристики, които могат да бъдат променяни и настройвани. Самите блокове могат да се модифицират, в зависимост от нуждите на даденият модел. Това дава допълнителна гъвкавост на програмата. [4], [5]

Фиг. 1 Общ вид на работните прозорци на програмата

Всеки блок притежава различно количество съединения. Те се разделят на два основни вида: управляващи и информационни. По принцип управляващите съединения се поставят отгоре или отдолу на блока и се изобразяват в червен цвят. Информационните се позиционират от ляво и дясно на блока и са в черен цвят. [4] Типът на връзката с дадения блок зависи от характеристиките на самия блок и нуждите на създавания се модел. Блоковете могат да работят с различни типове данни, като скаларни величини, работа с вектори или матрици от данни. Връзката между блоковете става чрез конекторите, с помощта на мишката метода “drag and drop”. Изтриването на връзка или блок става чрез маркиране на обекта и натискане на клавиша delete. С цел

да представим възможностите на програмата ще разгледаме няколко примера.

Пример 1. Построяване на модел, който генерира синусидални импулси във време T и компонент регистратор.

Фиг. 2 Графичен модел на пример едно

Даденият модел представя работата на осцилоскоп. [3] За реализирането му са нужни следните три блока GENSIN_f / блок за генериране на вълнов сигнал /, SampleCLK / блок за отчитане на времето / [10] и CSCOPE / блок за отчитане на единичен сигнал регистриращо устройство /. [9] На (фиг. 2) е представен графично разработеният модела.

Стартирането на модела се извършва по два начина от иконата Run или от менюто моделиране / стартиране на модела. При тази команда се визуализират показанията от генератора на вълновите сигнали (фиг. 3).

Фиг. 3 Визуализация на показанията от модел едно

За допълнителни настройки на всеки блок е нужно той да се маркира и да се изберат от менюто параметри на блока. Всеки блок притежава различни параметри в зависимост от предназначението си. Пример: блокът за генериране на вълнов сигнал има следните три параметъра: абсолютна величина, честота, зададена в радиани за секунда и параметъра фаза. Блокът отчитане на време има само два параметъра време и изместване. Блокът, представляващ регистриращо устройство има голям набор от параметри за настройка. Те включват размер на работния прозорец интервал на диаграмата, която ще изобразява минимална и максимална стойност по Y, буферизиране на данните, обновяване на периода и др.

Пример 2. Построяване на модел, който генерира няколко правоъгълни импулса във време T с управляващи блокове и регистратор на всички импулси.

При този модел се използва освен вече разгледаните блокове и блокът CMSCOPE / мултирегистращо устройство / Графичният модел може да се разгледа на (фиг. 4)

В така реализирания модел има три блока време всеки с различни стойности за своя параметър. В графичния модел на (фиг. 4), до всеки блок е записана и стойността на неговия параметър време. Стартирането на модела извежда следната графика от стойност (фиг. 5). Представената графика показва нагледно какво влияние указва параметърът време, колкото параметърът е по-голям, толкова е по-дълъг сигналът и обратно по-малкият параметър задава по-къс сигнал.

Фиг. 4 Графичен модел на пример две

Приложението Xcos притежава и други блокове за генериране на сигнали като генератор на случайни числа, генератор на константни импулси и източник на сигнал функция включване. Блокове за маршрутизация на сигналите блокове за задръжане на сигнали и блокове за обединяване на множество входни сигнали в един общ изходен поток. Xcos е типичен представител на визуално-

графичното програмиране. [4] В процеса на изграждане на един модел приложението притежава възможността при необходимост да използва и развитата програмна среда на Scilab във всеки един момент, което се явява още едно преимущество пред останалите конкуренти на приложението

Фиг. 5 Визуализация на показанията от модел две

Разгледаните примери представят само една малка част от възможностите на приложението Xcos за реализиране на модели в научните изследвания, в електрониката, електротехниката, обучението и други направления. Основните преимущества на програмата са възможността за визуално моделиране множеството разнообразни блокове, позволяващи да се решават голям спектър от задачи. Възможността за модифициране на

съществуващи блокове за създаване на съставни блокове, удовлетворяващи условията на изграждания модел.

Използването на open source програми в науката и обучението не е новост в страните от западна Европа, това е една добра практика, която може да се приложи и при нас. Програмите с отворен код или още по-известни с наименованието си „open source” са програми, защитени с лиценза GNU General Public License (GNU. GPL). Това е лиценз, който поставя някои изисквания относно разпространението на софтуера и неговото използване.

В заключение можем да кажем, че използването на програми с отворен код в обучението е приложим вариант особено в дисциплини, където тези програми могат да заместят комерсиалните продукти. Преимущество в този случай е фактът, че софтуерът може да се разпространява свободно сред студентите, без да се нарушават авторските и сродните им права. Да се разширява кръгзорът на обучаемите в приложението на информационните технологии в различни области на науката и познанието със средствата на тези приложни програми. Да се развиват познавателните способности на обучаемите, като в същото време се подбират такива приложения, които да решават поставените задачи в дадената научна област.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Акчурин**, Э., А. Система компьютерной математики Scilab, Самара, 2011
2. **Данилов**, С. Scicos пакет Scilab для моделирования динамических систем (руководство) Тамбов 2011
3. **Чингаева**, А., М. Визуальное моделирование в Scilab: Xcos, Самара, 2012
4. **Чёрный**, А. Моделирование систем в программной среде Scilab & Xcos 5.5.1 <http://www.kv.by/content/334597-modelirovanie-sistem-v-programmnoi-srede-scilab-xcos-551>
5. **Чёрный**, А., Моделирование систем в программной среде Scilab & Xcos 5.5.1 Часть 2 <http://www.kv.by/content/334710-modelirovanie-sistem-v-programmnoi-srede-scilab-xcos-551-chast-2>

6. **Чёрный**, А. Моделирование систем в программной среде Scilab & Xcos 5.5.1 Часть 3 <http://www.kv.by/content/335330-modelirovanie-sistem-v-programmnoi-srede-scilab-xcos-551-chast-3>
7. **Antonelli**, G. Introduction to Scilab 5.3 and Xcos, , http://www.docente.unicas.it/useruploads/000822/files/scilab_presentation_ver2_3.pdf
8. **David**, C. & Collette, Y. Xcos Hybrid dynamic systems modeler and simulator 2010 Modeling in Scilab: pay attention to the right approach – part 2 http://www.openeering.com/sites/default/files/LHY_Scilab_Xcos_Tutorial_Part2.pdf
9. **Gifhorn**, B., SCILAB/XCOS 5.4 – Helmut, 2013 <http://www.buech-gifhorn.de/scilab/Einfuehrung.pdf> (Gifhorn)
10. Help program SCILAB https://help.scilab.org/doc/5.3.3/en_US/lmsolver.html
11. **Venturin**, M., Customizing Xcos with new blocks and palettes http://www.openeering.com/sites/default/files/LHY_Customizing_Xcos_Block_Palette.pdf
12. **Janík**, Z. and **Ľáková**, K. Online design of Matlab/Simulink and SciLab/Xcos block schemes, Bratislava, Slovakia 2011 (Janík and Ľáková)